

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, Maribel Gaviria acepto participar en la investigación: **Estrategias sobre la promoción del lenguaje de señas y comunicación inclusiva: Una perspectiva de los especialistas de Chiclayo, 2025**. Realizada por el comunicador (a) **Vera Chávez Albert Heinrich**, a través de un diseño fenomenológico. Asimismo, declaro que he sido informado plenamente de la naturaleza y procedimiento a seguir, así como las metas a alcanzar con tal intervención, por lo que en pleno uso de mis facultades expreso mi consentimiento para la participación en esta investigación.

Día: 02 / 06 / 2025

Ciudad: Chiclayo

MG. MARIBEL GAVIRIA CASTIBLANCO

Comunicadora Social y Periodista

Postgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos

Mg. Gestión y administración

Maestrante en Gestión de Proyectos culturales